

Beter inzicht met de bedrijfswaarde

Een alternatieve balans voor woningcorporaties

Vincent Gruis

SAMENVATTING Sinds de verzelfstandiging van woningcorporaties begin jaren negentig is er een discussie gaande over de financiële verslaggeving van woningcorporaties en in het bijzonder over de wijze waarop zij hun woningen moeten waarderen op de balans. Hoewel in de praktijk de waarde op basis van de historische kostprijs nog steeds het meest wordt gebruikt, zijn veel auteurs het erover eens dat corporaties hun bezit tegen bedrijfswaarde zouden moeten waarderen. Waardering tegen bedrijfswaarde leidt evenwel tot een aantal specifieke vragen over de balansstructuur, met name over de wijze waarop overheadkosten, waarderingsrisico's en restwaarden op de balans tot uitdrukking moeten worden gebracht. In dit artikel worden deze vragen besproken en wordt een alternatieve structuur voor de balans van woningcorporaties voorgesteld, waarmee een beter inzicht kan worden geboden in hun financiële positie.

1 Inleiding

Woningcorporaties zijn zelfstandige ondernemingen met een publieke taakstelling. De taak van woningcorporaties is in het bijzonder, maar niet uitsluitend, bouw en beheer van woonruimte voor huishoudens die niet op eigen kracht een woning kunnen krijgen. Het gaat daarbij om huishoudens met lage inkomens en ook om 'bijzondere groepen' als gehandicapten en ouderen (Van der Schaar, 1991). Tot de jaren negentig werden de activiteiten van corporaties in belangrijke mate gestuurd door de centrale overheid via regelge-

Dr. Ir. V.H. Gruis is als universitair docent volkshuisvesting verbonden aan de Faculteit Bouwkunde, afdeling Real Estate & Housing van de TU Delft. Hij is gepromoveerd op het proefschrift 'Financieel-economische grondslagen voor woningcorporaties'.

ving en subsidiëring en was ook hun financiële verslaggeving aan gedetailleerde, specifieke voorschriften gebonden. In de jaren negentig zijn de subsidies en regulering echter afgebouwd. Met de invoering van het Besluit Beheer Sociale Huursector in 1993 hebben corporaties veel meer vrijheid gekregen om hun eigen beleid te formuleren en zijn ook de specifieke voorschriften voor hun verslaggeving verdwenen. Voor corporaties werd – net als voor reguliere ondernemingen – het Burgerlijk Wetboek het wettelijk kader voor de verslaggeving. Daarbij ontstond meteen een discussie over de wijze waarop corporaties hun woningen moeten waarderen voor de financiële verslaggeving. Dit is een uiterst relevante discussie in de corporatiesector, want woningen zijn de grootste activapost op hun balans. De keuze van de waarderingsgrondslag van de woningen heeft dan ook grote invloed op het beeld dat men heeft van de financiële mogelijkheden van een corporatie.

Onder corporaties was het gebruikelijk hun bezit te waarderen op basis van de historische kostprijs. De boekwaarde wordt dan gelijkgesteld aan de oorspronkelijke aanschaf- of vervaardigingsprijs van de woningen en jaarlijks verminderd volgens een bij aanvang van de exploitatie vastgestelde afschrijvingsmethodiek (doorgaans annuïtair)¹. Als meest relevante alternatief wordt de 'bedrijfswaarde' gezien, waarbij de waarde van de woningen wordt vastgesteld als contante waarde van de toekomstige verwachte ontvangsten min de uitgaven die voortkomen uit de exploitatie van de woning.

Hoewel in de praktijk nog steeds de meeste corporaties hun bezit waarderen op basis van de historische kostprijs – althans in de externe verslaggeving – komen veel auteurs tot de conclusie dat de bedrijfswaarde de voorkeur verdient, vooral omdat dit leidt tot een reëlere weergave van de vermogenspositie (zie bijvoorbeeld Wieleman, 1995; Conijn, 1995; Verkade,

1996; Gruis, 1996, 2000b). In de literatuur is evenwel onderbelicht hoe de balans er bij waardering tegen bedrijfswaarde uit zou moeten zien, terwijl de bedrijfswaarde tot een aantal specifieke waarderingsproblemen leidt, die op verschillende manieren gevolgen kunnen hebben voor de balansstructuur:

- 1 De bedrijfswaarde wordt bepaald door de toekomstige ontvangsten en uitgaven die met de exploitatie van de woningen worden gerealiseerd. Een belangrijke vraag daarbij is hoe moet worden omgegaan met de kosten voor beheer en administratie (overhead). Moeten deze integraal in de bedrijfswaarde worden meegewogen of als aparte balanspost worden weergegeven?
- 2 Omdat de bedrijfswaarde moet worden gebaseerd op toekomstverwachtingen, is de hoogte ervan niet met zekerheid vast te stellen. Dit leidt tot de vraag of er een reserve voor deze waarderingsrisico's moet worden onderscheiden en hoe de omvang ervan moet worden bepaald.
- 3 Eén component van de bedrijfswaarde is de opbrengst die aan het einde van de exploitatietermijn wordt gerealiseerd. Daarbij kan sprake zijn van een positieve restwaarde, bijvoorbeeld in de vorm van de grondwaarde, maar tegelijkertijd zal vervangende nieuwbouw door een nieuwe sociale huurwoning een verlies (onrendabele top) opleveren. Hoe moet met deze paradox worden omgegaan?

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op deze vragen. Allereerst wordt kort ingegaan op de (gewijzigde) beleidscontext van woningcorporaties en het belang van hun financiële verslaggeving. Ook wordt een toelichting gegeven op de huidige balans van corporaties en wordt nog eens beargumenteerd waarom de bedrijfswaarde inderdaad de voorkeur verdient als waarderingsgrondslag voor het woningbezit. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de wijze waarop de bedrijfswaarde wordt bepaald. Dan worden achtereenvolgens de drie gestelde vragen over de gevolgen van waardering tegen bedrijfswaarde voor de balansstructuur behandeld. Op basis van de antwoorden op de drie vragen wordt een (samenvattend) voorstel gedaan voor een alternatieve balans voor corporaties die kan leiden tot een beter inzicht in hun financiële positie. Tot slot wordt deze alternatieve balans besproken in relatie tot de vigerende verslaggevingsrichtlijnen.

2 Beleidscontext woningcorporaties

Woningcorporaties worden wel hybride ondernemingen genoemd. Ze ondernemen zowel activiteiten die expliciet zijn gericht op hun publieke taak op het

gebied van sociale huisvesting, als activiteiten die in beginsel ook door andere marktpartijen kunnen worden ondernomen, zoals de huisvesting van midden- en hogere inkomensgroepen. Wel zijn ze bij de uitvoering van hun taken aan specifieke regelgeving gebonden, waardoor hun activiteiten binnen het gebied van de volkshuisvesting moeten blijven. Ook moeten eventuele winsten worden aangewend ten behoeve van de volkshuisvesting.

In de jaren negentig hebben corporaties een verzelfstandigingsproces doorgemaakt. Voorheen werden de activiteiten van corporaties in belangrijke mate gestuurd door de centrale overheid via regelgeving en subsidiëring. Met de invoering van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) in 1993 werd het principe van sturing vooraf echter vervangen door het beginsel van verantwoording achteraf; corporaties moeten zich sindsdien jaarlijks verantwoorden over hun activiteiten, verdeeld over (inmiddels) zes verantwoordingsvelden: huisvesten primaire doelgroep; kwaliteit woningen; betrekken van huurders bij beheer en beleid; leefbaarheid woonomgeving; financiële continuïteit en afstemming van wonen en zorg. Woningcorporaties werden in de jaren negentig ook in financiële zin grotendeels zelfstandig door de afschaffing van de objectsubsidies en de bruteringsoperatie in 1995, waarbij de uitstaande rijksleningen aan corporaties werden gesaldeerd met de lopende subsidieverplichtingen.

De huidige beleidscontext van corporaties wordt grofweg gevormd door het huurbeleid, het investeringsbeleid en het beleid ten aanzien van de financiële continuïteit. Om huishoudens met lage inkomens te kunnen huisvesten, streven corporaties naar exploitatie van betaalbare woningen en een gematigde huurontwikkeling. Daarbij moeten zij zoveel mogelijk voldoen aan redelijke kwaliteitseisen. Bovendien hebben zij de inspanningsverplichting zodanig te bouwen of te verwerven dat goedkope woningen voor de doelgroep beschikbaar komen. Doelstellingen voor de kwaliteit van de bestaande voorraad en de nieuwbouw uiten zich in het investeringsbeleid. Deze investeringen zijn vaak financieel niet rendabel, mede vanwege de benodigde lage huurprijsstelling. Corporaties moeten echter wel hun financiële continuïteit waarborgen. Dit is immers een voorwaarde om de kerntaken te kunnen blijven verrichten (Bouwmans, 1995; Arnoldussen en Conijn, 1995). Corporaties zullen hun middelen dus zodanig moeten inzetten dat zo goed mogelijk wordt voldaan aan hun volkshuisvestings-taak, zonder dat de financiële continuïteit in gevaar

komt. Het is dan ook van belang vast te kunnen stellen wat hun financiële mogelijkheden zijn, zowel voor de corporatie zelf (dagelijks bestuur) als voor de interne toezichthouders (raad van commissarissen of toezichthouders), externe toezichthouders (de overheid, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)) en de financiers (Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), banken en beleggers). Het belang van de financiële verslaggeving is hierbij evident.

3 De balans van woningcorporaties

De balans is bij corporaties, net als bij reguliere ondernemingen, een kerninstrument in de financiële verslaggeving. Figuur 1 geeft een (vereenvoudigd) voorbeeld van een balans van een corporatie, respectievelijk op basis van de historische kostprijs en de bedrijfswaarde. De bedragen in de tabel zijn de gemiddelden per woning, zoals ze zijn vastgesteld door het CFV (2002) in het kader van zijn jaarlijkse beoordeling van de financiële positie van corporaties. Zoals te zien vormen de woningen (uiteraard) de grootste post aan activazijde. Daarnaast zijn er nog beleggingen van tijdelijke overschotten, voorraden, kortlopende vorderingen (met name huurachterstanden) en liquide middelen. Aan passivazijde is de post langlopende schulden het meest omvangrijk, aangezien de woningen voor het overgrote deel zijn gefinancierd met vreemd vermogen. Daarnaast zijn er kortlopende schulden en, afhankelijk van de waarderinggrondslag, voorzieningen voor toekomstig onderhoud. Bij waardering tegen bedrijfswaarde is er

geen voorziening onderhoud, aangezien de onderhoudsuitgaven reeds in mindering worden gebracht op de bedrijfswaarde zelf. Het eigen vermogen wordt bepaald als saldo van de activa en de overige passiva (vreemde vermogen en voorzieningen).

4 Bedrijfswaarde of historische kostprijs

In figuur 1 is te zien dat de waarderingsgrondslag grote gevolgen heeft voor het beeld van de vermogenspositie van een corporatie. Een op basis van de historische kostprijs ogenschijnlijk arme corporatie kan op basis van de bedrijfswaarde vermogend worden geacht. Dit maakt de keuze van de waarderingsgrondslag van groot belang voor het inzicht dat met de verslaggeving kan worden verkregen. Door de in de inleiding genoemde auteurs zijn diverse argumenten voor de keuze tussen historische kostprijs en bedrijfswaarde genoemd (zie ook Rens en Suurland, 2000). Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste overwegingen.

Als voornaamste voordeel van waardering tegen bedrijfswaarde wordt gezien dat het leidt tot een realistischere schatting van het financiële vermogen, omdat deze de verwachte opbrengsten vertegenwoordigt. De waarde op basis van de historische kostprijs volgt uit uitgaven en uitgangspunten die bij aanvang van de exploitatie zijn vastgesteld. Er wordt afgeschreven op de initiële uitgave, onder meer om het verwachte waardeverloop te simuleren. De hoogte van de afschrijvingen wordt vrij arbitrair bepaald

Figuur 1. Vereenvoudigde balans van woningcorporaties bij historische kostprijs en bedrijfswaarde

ACTIVA			PASSIVA		
	Historische kostprijs	Bedrijfswaarde		Historische kostprijs	Bedrijfswaarde
Woningen	27.345	33.131	Eigen vermogen	5.146	12.053
Overige activa ¹	6.662	6.662	Voorzieningen		
			• onderhoud	961	-
			• overige	142	142
			Vreemd vermogen ²	27.758	27.598
Totaal activa	34.007	39.793	Totaal passiva	34.007	39.793

Bron: CFV (2002); eigen bewerking; bedragen in euro's, gemiddeld per woning, ultimo 2001.

¹ Overige activa bestaan uit beleggingen, liquide middelen, vorderingen, et cetera.

² Op de langlopende schulden is een rentabiliteitswaardecorrectie toegepast: de kasstromen uit de leningenportefeuille (rente en aflossing) worden contant gemaakt tegen dezelfde disconteringsvoet waarmee de bedrijfswaarde wordt bepaald (zie ook paragraaf 5).

door een 'gebruikelijke' afschrijvingsmethode te kiezen (doorgaans de annuïteitenmethode). Vanuit een financieel-economisch oogpunt wordt de waarde van de woningen echter bepaald door de opbrengsten die ermee worden gerealiseerd – zeker indien de waardering als uiteindelijk doel heeft een goed inzicht te verschaffen in de financiële positie (verdien capaciteit) van de corporatie als geheel. Op het moment van de investering is er nog een nauwe relatie tussen de historische kostprijs en de verwachte opbrengst, omdat de investeringsbeslissing mede wordt gebaseerd op de verwachte opbrengsten die er tegenover staan. Maar, nadat de woningen een aantal jaren in exploitatie zijn, wordt de relatie tussen de waarde op basis van de historische kostprijs en de werkelijk verwachte opbrengst steeds minder sterk, omdat er geen correctie plaatsvindt voor veranderende (markt)omstandigheden tijdens de exploitatie of foute schattingen bij aanvang van de exploitatie. De bedrijfswaarde reflecteert wel de actuele verwachte opbrengsten.

Als belangrijkste nadeel van de bedrijfswaarde wordt gezien dat deze wordt bepaald door, nog niet gerealiseerde, verwachtingen over toekomstige ontvangsten en uitgaven. Het is daarom moeilijk zonder meer te vertrouwen op de bedrijfswaarde. Als belangrijkste voordeel van de historische kostprijs wordt gezien dat deze leidt tot een voorzichtigte schatting van de waarde van de woningen, en daardoor ook van het vermogen, wat het makkelijker maakt op de balans te vertrouwen (er is immers een grotere kans dat het vermogen daadwerkelijk kan worden gerealiseerd). Dit komt enerzijds doordat bij het bepalen van de waarde op basis van de historische kostprijs doorgaans wordt uitgegaan van een voorzichtigte afschrijvingsmethode, waarbij boekhoudkundig meer verliezen worden genomen bij aanvang van de exploitatie dan op grond van de verwachte opbrengst nodig kan worden geacht (zie bijvoorbeeld Wieleman, 1995). Bovendien wordt de minimumwaarderingregel toegepast die ertoe leidt dat woningen waarvan de bedrijfswaarde lager is (geworden) dan de waarde op basis van de historische kostprijs, voortaan tegen de lagere bedrijfswaarde worden gewaardeerd. Waardering op basis van de historische kostprijs sluit dus beter aan op het voorzichtigheidsprincipe. Echter, in werkelijkheid zijn de risico's die voortkomen uit de woningexploitatie onafhankelijk van de waarderingsgrondslag. Idealiter zou dan ook een schatting van de risico's bepalend zijn voor de voorzichtigheid die men in acht neemt. Waardering tegen bedrijfswaarde biedt hiervoor goede aanknopingspunten. Door bedrijfswaarde te bepalen bij verschillende scenario's voor toekomstige ontvang-

sten en uitgaven kan men de risico's kwantificeren en hiervoor een risicoreserve aanhouden (zie verder paragraaf 7). Bij waardering tegen bedrijfswaarde met risicoanalyse kan dus zowel een realistisch als een voorzichtig beeld worden gegeven (Gruis, 1996, 2000b).

5 Bepaling van de bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde kan worden bepaald met behulp van de netto contante waarde methode. Daarmee wordt de huidige waarde van toekomstige kasstromen gecorrigeerd voor het rendement dat men (had willen) hebben over de periode tussen nu en het moment dat de kasstroom zich voordoet. De disconteringsvoet wordt bij corporaties doorgaans gebaseerd op de rente die zij moeten betalen over hun leningen, vanuit het oogpunt van 'kostendekking'. De rente en aflossing moeten immers worden betaald uit de opbrengsten van de woningexploitatie. De formule voor de berekening van de bedrijfswaarde is weergegeven in figuur 2. De bedrijfswaarde wordt door veel factoren beïnvloed. Deze factoren zijn in te delen naar directe factoren en indirecte factoren. De directe invloedsfactoren zijn factoren die voorkomen in de formule voor de berekening van de bedrijfswaarde (zie figuur 2). De indirecte invloedsfactoren zijn factoren die weer van invloed zijn op de hoogte van de directe invloedsfactoren en daarmee indirect op de bedrijfswaarde. Het voorraadbeleid en de marktpositie zijn belangrijke indirecte invloedsfactoren op de bedrijfswaarde. Zo kunnen corporaties via hun voorraadbeleid invloed uitoefenen op de huurontvangsten en onderhouds-uitgaven. De marktpositie is vooral van invloed op de mogelijkheden om de bedrijfswaarde te realiseren en komt tot uitdrukking in de verwachte huurderiving en exploitatietermijn. Tussen het voorraadbeleid en de marktpositie bestaat ook een wederzijdse relatie. Enerzijds laat een corporatie zich bij het voorraadbeleid leiden door de (gewenste) marktpositie. Anderzijds wordt de marktpositie beïnvloed via het voorraadbeleid. Verder zijn het vooral de wettelijke

Figuur 2. Formule voor de bepaling van de bedrijfswaarde (Gruis, 2000a)

$$BW = \sum_{t=1}^n \frac{H_t - U_t}{(1+r)^t} + \frac{RW_n}{(1+r)^n}$$

BW = bedrijfswaarde (op t=0), H_t = huurontvangst per termijn,
 U_t = exploitatie-uitgaven per termijn, RW_n = restwaarde aan het einde van de beschouwde exploitatieperiode, r = disconteringsvoet, t = 1...n,
 n = aantal termijnen over de beschouwde exploitatieperiode (doorgaans jaren)

randvoorwaarden – met name de huurprijsregelgeving – die de bedrijfswaarde beïnvloeden (Gruis, 2000a).

6 Voorziening overhead op de balans

Zoals te zien in de formule wordt de bedrijfswaarde mede bepaald door de beheersuitgaven die zijn verbonden aan de woningexploitatie (onderhoud, administratie, belastingen, verzekeringen et cetera). Bij de bepaling van de bedrijfswaarde kunnen echter grote verschillen ontstaan tussen corporaties onderling door de wijze van toerekening van de beheersuitgaven. Corporaties kunnen dit op grofweg twee manieren doen. De eerste mogelijkheid is om alle beheersuitgaven (inclusief salaris en sociale lasten personeel, uitgaven voor huisvesting organisatie en dergelijke) toe te rekenen aan de woningexploitatie. Dit leidt tot de laagste bedrijfswaarde. De tweede mogelijkheid is alleen die uitgaven toe te rekenen die ook daadwerkelijk zouden vervallen indien een woning wordt verkocht of gesloopt, dus exclusief de 'overhead'. De wijze van toerekening kan per corporatie verschillen, wat de vergelijkbaarheid bemoeilijkt, hetgeen ook wel als argument tegen de bedrijfswaarde kan worden gebruikt.

De tweede mogelijkheid verdient in theorie de voorkeur als het gaat om een zuivere waardering van de woningen op zich. De tweede methode heeft echter wel als nadeel dat een flink deel van de toekomstige beheersuitgaven op deze wijze buiten de balanswaardering blijft, zodat ook de vermogenspositie van een corporatie als geheel vertekend wordt. Verder is het in de praktijk erg moeilijk om te bepalen welk deel van de uitgaven nu precies zou wegvallen bij afstoten van de woning. Voor woningspecifieke belastingen en verzekeringen is dit nog wel goed te bepalen, maar voor bijvoorbeeld de personeelskosten niet (vermindering van het aantal woningen leidt uiteraard niet tot een vaste verhoudingsgewijze afname van het personeelsbestand).

Voor het meest volledige inzicht kan aanbevolen worden om de posten die eenduidig kunnen worden toegerekend aan de woningen ook daadwerkelijk in de bedrijfswaardeberekening te verwerken. Voor de overige verwachte uitgaven aan 'overhead' zouden corporaties een aparte voorziening op de balans moeten hanteren. Zo kan men de bedrijfswaarde zowel inclusief als exclusief overhead aflezen. Er is dan een benchmarking van de 'zuivere' waarde van de woningen mogelijk, alsmede een benchmarking van de overhead. De laatste mogelijkheid wordt vooral

interessant als deze wordt geplaatst in de huidige discussie over de efficiëntie van corporaties (zie bijvoorbeeld Hakfoort et al., 2002). Veel overhead per woning kan duiden op een inefficiënte organisatie waarin veel van het maatschappelijk gebonden vermogen van de corporatie opgaat aan economische verspilling.

7 Risicoreserve op de balans

De hoogte van de bedrijfswaarde is niet met zekerheid vast te stellen, omdat deze volgt uit verwachtingen over toekomstige ontvangsten en uitgaven. Er zijn met andere woorden risico's verbonden aan de hoogte van de bedrijfswaarde. Men kan deze risico's wel kwantificeren. Een bekende methode daarvoor is de scenarioanalyse. Bij toepassing van deze methode op de bedrijfswaarde kan voor elke invloedsfactor een meest waarschijnlijk geachte waarde worden bepaald en een 'worst-case'-waarde. De bedrijfswaarde berekend volgens de meest waarschijnlijke waarden is dan maatgevend voor het 'verwachte' eigen vermogen. De bedrijfswaarde berekend volgens het worst-case-scenario is dan bepalend voor het 'zekere' eigen vermogen, ofwel het eigen vermogen dat men in ieder geval verwacht te kunnen realiseren.

Bij waardering tegen bedrijfswaarde verdient het aanbeveling het verschil tussen het verwachte en het zekere eigen vermogen expliciet op te voeren als risicoreserve op de balans. Zo ontstaat inzicht in:

- de financiële positie als alles loopt zoals verwacht;
- de financiële risico's die een corporatie denkt te lopen;
- de omvang van het vermogen waarvan een corporatie zeker denkt te zijn².

Ter verduidelijking een cijfervoorbeeld: stel dat de bedrijfswaarde van de 'gemiddelde' corporatie in figuur 1 in een worst-case-scenario zou afnemen van € 33.131 naar € 25.000 per woning. Het eigen vermogen zou dan ook met € 8.131 afnemen. Op de balans kan het eigen vermogen van de gemiddelde corporatie à € 12.053 dan opgedeeld worden in:

- een zeker eigen vermogen van € 3.922;
- een risicoreserve van € 8.131 per woning.

Als het zekere eigen vermogen positief is, kan een corporatie hierop worden aangesproken. In principe is er dan sprake van overtollige financiële middelen die een corporatie niet nodig heeft voor het waarborgen van haar financiële continuïteit. Volgens het BBSH zou een corporatie deze middelen moeten aanwenden ten behoeve van de volkshuisvesting, hetzij door extra

investerings en huurmatiging in het eigen bezit, hetzij door financiële ondersteuning aan armere corporaties met veel sociale huisvestingsopgaven. Het zekere eigen vermogen kan ook negatief zijn. In dat geval kan een corporatie haar economische zelfstandigheid niet waarborgen. Als tegelijkertijd het verwachte eigen vermogen wel (flink) positief is, is er op voorhand overigens nog niets aan de hand. Maar, als het inderdaad mis dreigt te gaan, zal een corporatie extra middelen moeten zoeken, bijvoorbeeld door verkoop van woningen of hulp van een collega-corporatie of van het CFV. Inzicht in de omvang van het zekere eigen vermogen is dus cruciaal voor een goede beoordeling van corporaties.

8 Voorziening vervangende nieuwbouw op de balans

Belangrijke vragen bij het bepalen van de bedrijfswaarde gaan over hoe de restant exploitatieperiode en de restwaarde moeten worden vastgesteld. Bij een perspectief van doorgaande verhuur kan men uitgaan van de economische levensduur. Dit is de (maximale) periode waarover het vanuit economisch oogpunt zinvol is een woning te blijven verhuren. Het einde van de economische levensduur wordt door Conijn (1995) gesteld op het moment dat de restwaarde bij alternatieve aanwending (door verkoop of sloop-nieuwbouw) meer oplevert dan voortgezette exploitatie. Echter, dit zuiver economische principe is in de praktijk voor corporaties niet van toepassing. De verkoopwaarde is doorgaans hoger dan de bedrijfswaarde bij sociale verhuur, maar corporaties gaan vanwege hun bedrijfsdoelen toch door met verhuur. Het is zelfs zo dat veel woningen zichzelf niet 'terugverdienen': sociale verhuur leidt doorgaans tot een onrendabele top doordat de opbrengsten van de woningexploitatie onvoldoende zijn om de investering te dekken³. De onrendabele toppen van deze woningen werden in het verleden afgedekt door subsidies, maar worden nu gedekt door elders in het bezit extra opbrengsten te genereren (bijvoorbeeld door verkoop en winstgevendende woningontwikkeling). Toch kan een soortgelijke 'economische' benadering in theorie wel worden toegepast, als men uitgaat van vervangende nieuwbouw door een sociale huurwoning. Een corporatie zal (in theorie) constant de afweging kunnen maken of vervanging door een nieuwe sociale huurwoning gunstiger is dan doorexploiteren van de bestaande woning. Zij kan dit doen door de bedrijfswaarde bij doorgaande verhuur te vergelijken met de grondwaarde bij sociale nieuwbouw, minus de sloopkosten van de huidige opstal. Zodra de bedrijfswaarde lager wordt, zal de corporatie kiezen voor vervanging. Immers, ook een

Figuur 3. De alternatieve balans voor woningcorporaties

Activa	Passiva
Woningen in exploitatie (bedrijfswaarde)	Eigen vermogen <ul style="list-style-type: none"> • reserve waarderingsrisico's • zeker eigen vermogen
Overige materiële vaste activa in exploitatie (netto contante waarde)	Voorzieningen <ul style="list-style-type: none"> • overhead (contante waarde) • vervangende nieuwbouw op termijn (contante waarde)
Beleggingen (rentabiliteitswaarde)	Vreemd vermogen <ul style="list-style-type: none"> • langlopende leningen (rentabiliteitswaarde) • kortlopende schulden
Liquide middelen	
Kortlopende vorderingen	

corporatie zal de exploitatie beëindigen als vervanging door een nieuwe sociale huurwoning, waarmee dezelfde doelen kunnen worden gerealiseerd, in financieel opzicht gunstiger is dan handhaving van de bestaande woning. De restwaarde van sociale huurwoningen kan dus gelijk worden gesteld aan de sociale grondwaarde minus de sloopkosten. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat, als men deze restwaarde hanteert voor het overgrote deel van de voorraad, men wel redeneert vanuit een perspectief van 'bedrijfscontinuïteit' en een blijvende behoefte aan sociale huurwoningen op lange termijn. Als een corporatie het expliciete voornemen heeft eerder te verkopen of te slopen, zou de daarbij behorende hogere restwaarde in de bedrijfswaarde moeten worden gecalculeerd (Gruis, 2000a, 2001).

Over het algemeen zal bij het bepalen van de bedrijfswaarde dus een positieve restwaarde worden gehanteerd. We hebben echter ook al gesteld dat de (vervangende) nieuwbouw van sociale huurwoningen grote onrendabele toppen met zich mee kan brengen – volgens het meest recente toezichtverslag van het CFV (2002) bedraagt de onrendabele top bij nieuwbouw gemiddeld € 23.600. Dus, hoewel het vanuit economische principes correct kan worden geacht om een positieve restwaarde te hanteren⁴, is het vanuit de economische realiteit van corporaties wel aan te raden om tegelijkertijd een voorziening te treffen voor de toekomstige onrendabele top van vervangende nieuwbouw. Deze kan bijvoorbeeld worden gebaseerd op de contante waarde van het gemiddelde van de huidige onrendabele toppen volgens het CFV (2002),

geïndexeerd naar het einde van de levensduur van de huidige woningen in exploitatie.

9 De alternatieve balans samengevat

Samenvattend is dus de aanbeveling om corporaties een balans op te laten stellen bij waardering tegen bedrijfswaarde, waarbij het eigen vermogen wordt onderverdeeld in een 'zeker' eigen vermogen en een reserve voor dekking van waarderingsrisico's. Daarnaast zouden corporaties een expliciete voorziening moeten aanhouden voor overheadkosten en vervangende nieuwbouw op lange termijn. Figuur 3 geeft de alternatieve balans weer.

10 Gevolgen voor de winst-en-verliesrekening

De alternatieve balans heeft uiteraard ook gevolgen voor de winst-en-verliesrekening. Een belangrijk kenmerk van de bedrijfswaarde is dat deze van jaar tot jaar moet worden geactualiseerd. Er kan daarbij onderscheid worden gemaakt naar twee typen waardemutaties, namelijk:

- Reguliere waardeveranderingen (af- en bijschrijvingen) die inherent zijn aan het bedrijfswaardeverloop. Doorgaans neemt de bedrijfswaarde van een woning in de eerste jaren (nominaal) toe, omdat de toekomstige netto huurontvangst, waarvan de bedrijfswaarde wordt afgeleid, ook stijgt. Naarmate het einde van de exploitatietermijn nadert zal de bedrijfswaarde versneld afnemen, omdat de afname van het aantal huurtermijnen dat nog geïnd wordt dan sterker gaat wegen dan de jaarlijkse huurstijging.
- Incidentele waardeveranderingen als gevolg van veranderingen in het voorraadbeleid of andere inzichten in de marktpositie. Als een corporatie bijvoorbeeld extra onderhoud gaat plegen of de huurstijging gaat matigen, neemt de bedrijfswaarde af. Of: als de woning het beter blijkt te doen op de markt dan verwacht, kan er aanleiding zijn om de exploitatietermijn te verlengen, waardoor de bedrijfswaarde toeneemt.

Voor een volledig inzicht is het aan te bevelen in de winst-en-verliesrekening expliciet onderscheid te maken in af- en bijschrijvingen voor reguliere waardeveranderingen en herwaarderingen die voortkomen uit beleidswijzigingen. Voor de alternatieve balans in het bijzonder geldt dat de winst-en-verliesrekening mogelijkheden moet bieden om mutaties aan de risicoreserve, voorziening overhead en voorziening vervangende nieuwbouw te verantwoorden, waarbij in de toelichting uiteraard duidelijk moet worden aangegeven waar deze mutaties op zijn gebaseerd.

11 Relatie met vigerende richtlijnen

De alternatieve balans is opgesteld vanuit de economische realiteit van woningcorporaties. Hierbij is geen rekening gehouden met vigerende richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Past de balans binnen die richtlijnen?

Wat betreft de keuze van de waarderingsgrondslag doet de RJ geen eenduidige uitspraak. Volgens de vigerende richtlijn (RJ 645) kunnen corporaties kiezen tussen de actuele waarde (waarvan de bedrijfswaarde doorgaans als meest relevante grondslag wordt gezien) en de waarde op basis van de historische kostprijs. Wel is daarbij een voorkeur uitgesproken voor de laatste. In de nieuwe ontwerprichtlijn is de voorkeuruitspraak vervallen (zie ook Van der Moolen en Flaman, 2003).

De model winst-en-verliesrekening in de ontwerprichtlijn en de voorgestelde toelichting op de mutatie van de bedrijfswaarde bieden goede aanknopingspunten om de gepresenteerde ontwikkeling van de bedrijfswaarde te verantwoorden. Bijzondere waardeveranderingen kunnen worden opgenomen in de post 'overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa'; de reguliere waardeveranderingen onder 'afschrijvingen op (im)materiële vaste activa'.

Over de toerekening van overheaduitgaven doet de ontwerprichtlijn geen eenduidige uitspraak. Wel wordt gesteld dat een corporatie bij de waardering een onderscheid in 'kasstroomgenererende eenheden' moet maken die aansluit bij het interne beleid (bijvoorbeeld huur- en onderhoudsbeleid en levensduurschattingen). Het is niet toegestaan om het gehele bezit te kwalificeren als één complex. Dit kan impliceren dat aan de afzonderlijke activa alleen die kasstromen moeten worden toegekend die daadwerkelijk uit de exploitatie ervan voortkomen. De overhead zou dan op andere wijze moeten worden verantwoord. Overigens noemt de ontwerprichtlijn geen mogelijkheid voor het opnemen van een aparte voorziening overhead, noch voor een risicoreserve of voorziening vervangende nieuwbouw. Wel geeft de richtlijn aan dat corporaties een voorziening moeten treffen voor verwachte onrendabele toppen van nieuwbouwwoningen die nu al in de pijp zijn zitten.

Hoewel de richtlijn de mogelijkheid voor voorzieningen zoals bedoeld in dit artikel niet behandelt, is daarmee niet gezegd dat ze ook in strijd zijn met de richtlijn. We kunnen in ieder geval stellen dat richt-

lijnen in eerste instantie zijn bedoeld om inzicht in de financiële positie te verbeteren. Als richtlijnen belemmerend werken op het verschaffen van een goed inzicht (dat overeenkomt met de economische realiteit) vervallen ze tot dogma's en schieten ze hun doel voorbij. In die zin kan dit artikel ook gelezen worden als advies aan de RJ.

12 Conclusie

In dit artikel is een alternatieve balansstructuur voor woningcorporaties gepresenteerd. Er is een pleidooi gehouden voor een waardering op basis van de bedrijfswaarde en, daarmee samenhangend, het aanhouden van een reserve voor waarderingsrisico's, een voorziening voor vervangende nieuwbouw en een voorziening voor overheaduitgaven. Op deze wijze ontstaat een balansstructuur waarmee voldaan kan worden aan het voorzichtigheidsprincipe en tegelijkertijd een reëel beeld kan worden gegeven van de vermogenspositie. Ook verbeteren de mogelijkheden voor benchmarking van de efficiëntie (beheerkosten) en identificatie van financiële overschotten en tekorten bij verschillende corporaties. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat alle corporaties dit inzicht ook daadwerkelijk willen bieden. Het is dan ook aan de overheid, het CFV en de RJ om de implementatie van een dergelijke balans te bewerkstelligen. ■

Literatuur

- Arnoldussen, E. en J. Conijn, (1995), Dilemma's en keuzen; het huurbeleid van sociale verhuurders, in: *Nieuw tijdschrift voor de volkshuisvesting*, nr. 1, pp. 6-11.
- Bouma, J.L., (1980), *Leerboek der bedrijfseconomie deel II: de theorie van de financiering van ondernemingen*, Delwel, Den Haag.
- Bouwman, R.N.J., (1995), Tussen sociale doelstelling en financiële continuïteit, in: *Corporatiemagazine*, nr. 14, pp. 6-10.
- Centraal Fonds Volkshuisvesting, (2002), *Verslag financieel toezicht woningcorporaties 2001*, CFV, Naarden.
- Conijn, J.B.S., (1995), *Enkele financieel-economische grondslagen van de volkshuisvesting*, DUP, Delft.
- Gruis, V., (1996), *Waardering tegen bedrijfswaarde door woningcorporaties*, Technische Universiteit Delft, Delft.
- Gruis, V.H., (2000a), *Financieel-economische grondslagen voor woningcorporaties; het bepalen van de bedrijfswaarde, risico's en het voorraadbeleid*, DUP, Delft.
- Gruis, V., (2000), How to determine the financial possibilities of Dutch housing associations, in: *Journal of Housing and the Built Environment*, vol. 15, no. 4, pp. 367-376.
- Gruis, V., (2001), Financieel-economische grondslagen voor woningcorporaties, in: *Tijdschrift voor de volkshuisvesting*, nr. 3, pp. 33-37.
- Hakfoort, J., M. Leuvensteijn en G. Renes, (2002), *Woningcorporaties:*

prikkels voor effectiviteit en efficiëntie, CPB, Den Haag.

- Moolen, J. van der en H. Flaman, Waardering vastgoed woningcorporaties, in: *Tijdschrift voor de volkshuisvesting*, nr. 3, pp. 31-35.
- Rens, H.J. van en C.L. Suurland, (2000), Bedrijfswaarde als waarderingsgrondslag voor woningcorporaties, in: *B&G*, nr. 9, pp. 26-30.
- Schaar, J. van der, (1991), *Volkshuisvesting: een zaak van beleid*, Het Spectrum, Utrecht.
- Verkade, Th. A., (1996), Verslaggeving woningcorporaties in de steigers, in: *Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie*, nr. 1168/1187, pp. 43-48.
- Weleman, H.H.H., (1995), Bedrijfswaarde; een goed begin..., in: *Nieuw Tijdschrift voor de volkshuisvesting*, nr. 5, pp. 16-19.

Noten

- 1 De waarde op basis van de historische kostprijs wordt in het dagelijks spraakgebruik doorgaans de boekwaarde genoemd. 'Boekwaarde' duidt letterlijk echter op de geldswaarde waartegen een goed op de balans staat geregistreerd (bijvoorbeeld Bouma, 1980) en kan dus ook op de bedrijfswaarde slaan.
- 2 Het zekere eigen vermogen kan ook wel beschikbaar eigen vermogen worden genoemd en gedefinieerd worden als 'de hoeveelheid eigen vermogen die een corporatie ter beschikking stelt (bereid is aan te wenden) ten behoeve van de volkshuisvesting, rekening houdend met de financiële risico's die zij wil kunnen opvangen, zonder de uitvoering van het voorgenomen beleid in gevaar te brengen', Gruis (2000a, p. 201).
- 3 De onrendabele top wordt berekend als het saldo van de investeringsuitgave en de netto contante waarde van de opbrengst uit de woning-exploitatie.
- 4 Het is ook vanuit sociaal oogpunt niet redelijk om alle initiële investeringen in de grond af te schrijven ten koste van de eerste erop geëxploiteerde woning, en daarmee ook ten koste van de eerste generatie huurders, terwijl er daarna nog vele generaties 'gratis' van de grond kunnen genieten.